

УДК 343.6

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/57>

О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОВОЙ ЗНАЧИМОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

©*Камолов Л. А., Институт пожарной безопасности Министерства внутренних дел
Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан, lazizkamolov@mail.ru*

ABOUT BREACH OF THE RULES OF THE FIRE SAFETY AND LEGAL SIGNIFICANCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

©*Kamolov L., Institute of Fire Safety, Ministry of Internal Affairs
of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan*

Аннотация. Пожарная безопасность — это неотъемлемый элемент национальной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности возможно при взаимодействии государства и общества. Необходимо создание и обеспечение стабильного состояния, которое исключает условия и причины неконтролируемого горения. Рассматриваются вопросы по минимизации ущерба от пожаров. Особое внимание уделяется роли правового регулирования пожарной безопасности. В заключении делается вывод, что для обеспечения противопожарной безопасности в Республике Узбекистан необходимо в первую очередь начинать с противопожарной пропаганды с населением.

Abstract. Fire safety is an integral element of national security. Fire safety is possible with the interaction of the state and society. It is necessary to create and maintain a stable state, which excludes the conditions and causes of uncontrolled burning. The issues of minimizing the damage from fires are considered. Special attention is paid to the role of legal regulation of fire safety. In conclusion, it is concluded that in order to ensure fire safety in the Republic of Uzbekistan, it is necessary first of all, to begin with, fire-prevention propaganda with the population.

Ключевые слова: пожарная безопасность, правовая значимость, чрезвычайные происшествие.

Keywords: fire safety, legal significance, emergency.

Построение правового государства и развитие демократических начал общественной жизни требуют коренной перестройки действующего законодательства, в том числе и уголовного. Традиционными направлениями совершенствования механизма уголовно-правового регулирования являются, во-первых, создание новых и совершенствование уже действующих уголовно-правовых норм и, во-вторых, совершенствование практики применения этих норм в целях укрепления законности в деятельности правоохранительных органов [1, с. 201-203].

В любом обществе не исключается возможность несоответствия уголовно-правовой оценки объективным свойствам соответствующего наказуемого деяния. В этой связи большую актуальность приобретают те научные исследования в области уголовного права, которые посвящены вопросам до настоящего времени либо теоретически неразработанными, либо не нашедшими должного разрешения на практике. К числу малоисследованных в теории уголовного права вопросов относится, в частности, проблема уголовной

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности (Приложение №2 к Постановлению КМ РУз от 01.08.2017 г. № 566).

Современные достижения науки и техники позволили создать многочисленные и разнообразные средства предупреждения и тушения пожаров. Однако пожары в наши дни еще не редкость. Более того, в условиях научно-технического прогресса проблема борьбы с пожарами становится еще острее, так как бурное развитие науки и техники привело к тому, что в руки человека попадают столь мощные новые источники энергии, а количество потенциальных источников повышенной опасности возрастает такими темпами, что вред от их неосторожного использования может быть исключительно велик [2, с. 72-73].

Мировая статистика показывает, что ежегодно на Земле происходит более 6 млн. пожаров, травмируется свыше 6 млн. и гибнет более 50 тыс. человек. Это позволяет констатировать, что около 40% всех последствий пожаров в Узбекистане обусловлено нарушением правил пожарной безопасности. Высокие показатели свидетельствуют о масштабности пожарных рисков, как на территории отдельных субъектов, так и по Узбекистану в целом [3, с. 235].

Огонь является наиболее опасной и трудно укротимой стихией, а последствия от его распространения — значительные повреждения и разрушения зданий, сооружений и коммуникаций, а также причинения вреда физическому благосостоянию людей [5].

Возникновение и распространение огня может произойти в силу многочисленных причин бытового и производственного характера, а также из-за воздействия природных сил и катаклизмов. Для того, чтобы убытки от возгорания при его возникновении были минимальными, в результате многолетнего опыта предотвращения пожаров были определены значимые мероприятия противопожарного режима, несоблюдение которых с большой вероятностью приведет к жертвам при пожаре. Правила пожарной безопасности считаются обязательными для соблюдения всеми гражданами, но в особенности теми, кто по закону определен лицом, несущим ответственность за их воплощение в жизнь [4].

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, об этом прямо говорится в преамбуле базового закона в этой области, а именно, в Федеральном законе «О пожарной безопасности» (Закон Республики Узбекистан от 30 сентября 2009 года №ЗРУ-226 О пожарной безопасности). Определено, что действие закона распространяется на все субъекты правовых отношений на территории Узбекистана. Это органы государственной власти и местного самоуправления, организации всех форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, граждане, иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства. Таким образом, обеспечение пожарной безопасности как состояния защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров — дело каждого.

Роль правового регулирования в области пожарной безопасности состоит в том, чтобы государство и право выступали в качестве гаранта установленной обществом приемлемой для себя степени защищенности от пожаров с учетом всей совокупности политических, экономических и социальных условий. Правовое регулирование должно практически распространяться на все виды деятельности органов государственной власти Республики Узбекистан, органов местного самоуправления, организаций и граждан. Именно поэтому законодательство в этой области представляет собой многоуровневую структуру, основанную на Конституции Республики Узбекистан.

Правила пожарной безопасности имеют множество требований, проецируемых на индивидуальные объекты, которые следует предохранить от неконтролируемого распространения огня, в силу индивидуальных особенностей различных их типов. Наиболее

жесткие требования устанавливаются в отношении предприятий, в оборудовании и коммуникациях которых обращаются и трансформируются вещества способные к принудительному горению и самовозгоранию, а также поддержанию и распространению фронта огня.

Однако несоблюдение элементарных требований в офисе или жилом помещении, с такой же вероятностью может стать причиной получения людьми ожогов, расцениваемые как тяжкий ущерб благосостоянию, за который виновному должна быть вменена ответственность. Когда анализируется случай умышленного инициирования возгорания и генерирования условий для распространения огня, другими словами поджога, то виновник очевиден, в отличие от ситуации воспламенения, происшедшего самопроизвольно или вследствие неблагоприятных внешних факторов.

Сущность нарушения правил пожарной безопасности заключается в регламентации неосторожного деяния, совершенного в сфере обеспечения пожарной безопасности государства, в результате которого происходит пожар или создается угроза его возникновения, повлекшие причинение вреда здоровью или гибель людей, предусмотренного уголовным законодательством.

Во многих странах признав нарушение правил пожарной безопасности преступлением против общественной безопасности, уголовное законодательство зарубежных стран устанавливает обязательным условием привлечения виновного в нарушении правил пожарной безопасности предварительное его наказание в порядке административной юстиции.

Анализируя причинную связь по делам о нарушении правил пожарной безопасности, мы пришли к выводу, что она носит многоступенчатый характер и состоит из двух звеньев, первым из них выступает причинная связь между нарушением правил пожарной безопасности и возникшим в результате этого деяния пожаром. Вторым звеном выступает причинная связь между пожаром и производными общественно-опасными последствиями - причинение вреда здоровью или гибели людей.

Разработка эффективного механизма правового регулирования нарушения правил пожарной безопасности требует последовательного взаимодействия норм уголовного права и других отраслей права. Вместе с тем нормы о преступлениях в сфере пожарной безопасности имеют многовековую историю, они были известны еще дореволюционному уголовному праву.

Развитие законодательства и теоретических взглядов на проблему уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности находится в прямой зависимости от социальной; обстановки в государстве. Нарушения правил пожарной безопасности претерпели в своем развитии эволюцию: постепенно переродились из преступления против собственности в преступление против общественной безопасности. Разработка эффективного механизма правового регулирования нарушения правил пожарной безопасности требует последовательного взаимодействия норм уголовного права и других отраслей права.

Развитие законодательства и теоретических взглядов на проблему уголовной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности находится в прямой зависимости от социальной; обстановки в государстве. Нарушения правил пожарной безопасности претерпели в своем развитии эволюцию: постепенно переродились из преступления против собственности в преступление против общественной безопасности.

Пожарная безопасность является важным и неотъемлемым элементом безопасности Республики Узбекистан и служит условием стабильности существования, жизнедеятельности

и развития современного общества и государства в целом. Пожар, который представляет собой потенциальную угрозу, представляется способным к самостоятельному распространению и неконтролируемому горению, поражающие факторы и последствия от которого причиняют ущерб окружающей среде, жизни, здоровью, собственности физических лиц, имущественным и другим интересам общества и государства. Под опасными факторами пожара и их последствиями необходимо понимать явления и процессы, которые негативно воздействуют на человека и окружающую среду, приводит к уничтожению, повреждению или нанесению иного ущерба объектам обеспечения пожарной безопасности.

Деятельность государственных и негосударственных субъектов, связанная с обеспечением пожарной безопасности, выражается в разных формах и достигается с помощью разнообразных средств и методов. Так же следует не забывать о том, что государство по мере своих возможностей старается как можно незамедлительно реагировать на сложившуюся в стране пожароопасную обстановку. Об этом свидетельствует большое количество нормативно-правовых актов, которые созданы специально для внесения поправок в те, или иные документы касающиеся обеспечения пожарной безопасности. Так же в задачи государства входит защита населения, территории от пожаров.

Причины возникновения пожаров остаются неизменны – это поджог, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, неосторожное обращение с огнем. Для того что бы в Республике Узбекистан была хорошо обеспечена противопожарная безопасность, необходимо в первую очередь начинать с противопожарной пропаганды перед населением. Для исполнения целей и задач, которые возложены на обеспечение пожарной безопасности возможно достигнуть при помощи технических и социальных методов воздействия, которые связанных между собой. Технические методы направлены на способы предотвращения пожаров, способы ограничения путей возгорания, способы оповещения людей о пожарах.

Итак, вносить поправки с современное законодательство Республики Узбекистан, необходимо для начала неукоснительно соблюдать то законодательство, которое имеется на данный момент, и только после этого мы сможем увидеть, какие пробелы, оно имеет. Поправки и изменения в текущее законодательство регулярно вносятся и это имеет благоприятные последствия для соблюдения требований в области пожарной безопасности.

Список литературы:

1. Курсаев А. В. К вопросу о месте совершения нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах (статья 217 УК РФ) // Вестник экономической безопасности. 2016. №. 5. С. 201-210.
2. Брушлинский Н. Н., Усманов М. Х., Шимко В. Ю., Карпов В. Л., Курбанов А. Х. Метод защиты от распространения пожаров опасных газов и радионуклидов // Пожаровзрывобезопасность. 2014. Т. 23. №. 5. С. 72-76.
3. Музафаров У. Т., Ёкубов У. А. Национальный опыт организации деятельности государственной службы пожарной безопасности республики Узбекистан // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2015. Т. 2. №. 1 (6). С. 234-239.
4. Усманов М. Х. и др. Опыт применения теплозащитных экранов “согда” на пожаровзрывоопасных объектах в Узбекистане // Пожаровзрывобезопасность. 2018. Т. 27. №. 5. С. 50-60.
5. Ёкубов У. А. Анализ факторов риска кризисных ситуаций при управлении пожарной безопасности объектов особой важности // Проблемы управления безопасностью сложных систем. 2013. С. 380-382.

6. Гармышев Я. В. Пожарная ситуация современного мира // Проблемы безопасности современного мира: способы защиты и спасения «Безопасность-06»: материалы докл. XI Всерос. науч.практ. конф. аспирантов и студентов с междунар. участием. Иркутск: ИрГТУ, 2006. С. 117-119.

7. Гармышев Я. В. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил пожарной безопасности: автореф. канд. юрид. наук. Иркутск. 2009.

8. Слепцов И. В. Уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности: автореф. канд. юрид. наук. М. 1993.

References:

1. Kursaeв, A. V. (2016). On the issue of the place of violation of safety rules in explosive areas (article 217 of the criminal code). *Vestnik of economic security*, (5). 201-210.

2. Brushlinsky, N. N., Usmanov, M. Kh., Shimko, V. Yu., Karpov, V. L., & Kurbanov, A. Kh. (2014). Method to prevent the fire spread of hazardous gases and radionuclides. *Fire and Explosion- Safety*, 23(5). 72-76.

3. Muzafarov, U. T., & Yokubov, U. A. (2015). Национальный опыт организации деятельности государственной службы пожарной безопасности республики Узбекистан. *Пожарная безопасность: проблемы и перспективы*, 2(1 (6)). 234-239.

4. Usmanov, M. Kh., Kuldashev, A. Kh., Muzafarov, U. T., Ekubov, U. A., & Kuldashev, I. Kh. (2018). Experience in application of SOGDA thermal- protection shields at fire and explosion hazardous facilities in Uzbekistan. *Fire and Explosion- Safety*, 27(5). 50-60.

5. Ekubov, U. A. (2013). Analiz faktorov riska krizisnykh situatsii pri upravlenii pozharnoi bezopasnosti ob"ektov osoboi vazhnosti. In *Problemy upravleniya bezopasnost'yu slozhnykh system*, 380-382.

6. Garmyshev, Ya. V. (2006). Pozharnaya situatsiya sovremennogo mira. In *Problemy bezopasnosti sovremennogo mira: sposoby zashchity i spaseniya "Bezopasnost'-06": materialy dokl. XI Vseros. nauch.praкт. конф. aspirantov i studentov s mezhdunar. uchastiem. Irkutsk: IrGTU*, 117-119.

7. Garmyshev, Ya. V. (2009). Ugolovno-pravovaya kharakteristika narusheniya pravil pozharnoi bezopasnosti: avtoref. kand. yurid. nauk. Irkutsk.

8. Sleptsov, I. V. (1993). Ugolovnaya otvetstvennost' za narushenie pravil pozharnoi bezopasnosti: avtoref. kand. yurid. nauk. Moscow.

*Работа поступила
в редакцию 10.02.2019 г.*

*Принята к публикации
14.02.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Камолов Л. А. О нарушении правил пожарной безопасности и правовой значимости в Республике Узбекистан // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №3. С. 426-430. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/57>.

Cite as (APA):

Kamolov, L. (2019). About breach of the rules of the fire safety and legal significance in the Republic of Uzbekistan. *Bulletin of Science and Practice*, 5(3), 426-430. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/40/57>. (in Russian).